

Grammatik tushunchalarni o'quvchilarga o'rgatishning samarali yo'llari va yozma nutqqa ta'siri

N.R.Masharipova [orcid: 0009-0007-0340-4448](https://orcid.org/0009-0007-0340-4448)
e-mail: masharipovan30@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ona tili darslarida o'quvchilar og'zaki va yozma nutqiy qonun-qoidalarini egallar ekan, ular uchun ona tili bilimdonlik va aql-zakovat kaliti bo'libgina qolmay, boshqa fanlarni ham o'qib o'zlashtirish vositasidir. Maktab o'quvchilarining ona tili darslarida grammatik tushunchalarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar va buning natijasida yozma nutqqa ta'sirini o'rganib chiqish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etuvchi topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, o'quvchilarni yozma nutqiy savodxonliklarini, ilmiy va ijodiy fikrlashlarini o'stirish, mustaqil matn yaratish kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining ona tili darslarida grammatik tushunchani o'zlashtirishlarida yuzaga kelayotgan qiyinchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish, yozma nutqidagi kamchiliklarni o'rganish va ulardagi fikrni yozma bayon qilish malakasini o'stirishga qaratilgan topshiriqlar ishlab chiqish va shu asosida o'quvchilarning yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishga erishish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: yozma nutq, grammatik tushuncha, grammatik termin, qoida, topshiriq, til hodisalari, matn.

1. Kirish

Ta'lim tizimidagi har qanday yuksalish ta'lim tizimining rivojidir. Zamonaviy o'qituvchi ilg'or g'oyalar muallifi, kelajak bunyodkori bo'lsagina ta'lim tizimi taraqqiy etadi. O'quvchi shaxsini ma'naviy kamol toptirishning zarur shartlaridan biri unga o'z ona tilini yaxshiroq o'rgatishdir. Har bir insonning axloqiy, madaniy, ma'rifiy-mafkuraviy va ma'naviy saviyasi uning o'z ona tilini qanchalik mukammal bilishi, yoqimli, ta'sirchan, tushunarli qilib so'zlay olishi bilan belgilanadi. Har bir o'quv fani o'ziga tegishli terminlarni o'rgatish orqali o'quvchilarning so'z boyligini oshirgani va tushunchalar shaklidagi tafakkurini o'stirganidek, ona tili o'quv fani ham o'ziga tegishli terminlar zamirida o'quvchilar so'z boyligiga ta'sir etadi, grammatik tushunchalarni ular ongiga singdiradi. Grammatik tushunchalarni shunchaki o'rganib, yodda saqlash emas, balki matn yaratish faoliyatida amalda faol qo'llay bilish – til hodisalari, ularning qo'llanish xususiyatlari yuzasidan nazariy mushohada yuritish hamda, bizningcha, o'z nutq mahsuli bo'lmish matnni yoza olish hamda so'zlay olish muhim omildir.

Ona tili ta'limi oldiga qo'yilgan umumiy maqsad: xat-savodlilikni ta'minlash, yozma bayon shaklida ifodalangan fikrlarni muallif ishtirokisiz uqiy olish, shuningdek, o'z fikrlarini yozma va og'zaki shakllarda to'g'ri, aniq hamda bayon maqsadiga mos ravishda (Badiiy, ilmiy, suhbat va h. uslublarda) ifodalay olish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilishi lozim” yoki “maktabda adabiyot o'qitishning bosh maqsadi sog'lom e'tiqodli, o'zga insonning tuyg'ularini anglaydigan, o'tkir hissiyotli, yuksak didli, axloqan barkamol, aqlan yetuk, o'z xatti-harakatlariga mas'ul bo'la oladigan komil shaxsning ma'naviy dunyosini shakllantirishdan iboratdir”[1].

Ona tili ta'limining nazariy asoslari tilning jamiyatda tutgan o'rni sanaladi. Jamiyat rivojlanar ekan, albatta, til ham rivojlanib, takomillashib boradi. Maktab ta'limida ona tilining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda nutq madaniyatini tarkib toptirishdir. Madaniy nutqni shakllantirish tilga oid bilim, ko'nikma va malakalarni mukammal egallash bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Tilga oid qonun-qoidalar adabiy til me'yorlarini tashkil etadi, bu esa tilda mavjud so'zlar hamda

ularning qurilishi, soʻz yasash va soʻz oʻzgartirish modellari, soʻzlarni bir-biriga biriktirish, gapni nutqda toʻgʻri qoidalari tashkil qiladi. Tilni muvaffaqiyatli oʻzlashtirish uchun zaruriy vositalarini oʻrganish va oʻqitish tizimini yaratish ona tili va uni oʻqitish sohasi oldida turgan dolzarb muammo sanaladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Til hodisalarining oʻziga xos xususiyati, yaʼni tushunchaning mazmun tomoni grammatik tushunchaning oʻziga xos xususiyatini keltirib chiqaradi. Til hodisalari, til kategoriyalari boshqa hodisalarga nisbatan juda mavhumligi bilan farqlanadi. Biologik tushunchalarni shakllantirishda belgilarini kuzatish, bir tizimga solish va umumlashtirish mumkin boʻlgan aniq hodisalar va predmetlar material sifatida asos qilib olinadi. Grammatik tushuncha esa soʻz, soʻz birikmasi, gap, morfema, fonema va boshqa oʻziga xos muhim belgilarini aniqlash va umumlashtirish natijasi hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, kishilar tomonidan yaratilgan grammatik tushunchaga asos boʻlgan dastlabki materialning oʻzi yetarli darajada mavhumdir. Demak, grammatik tushunchalar umumlashtirilganlarning yana umumlashtirilgani hisoblanadi.

- Grammatik tushunchaning bu xususiyatlari tufayli oʻquvchilarda tushuncha juda koʻp qiyinchilik bilan shakllanadi.
- Grammatik tushunchani bilib olish uchun mavhum tafakkur maʼlum darajada rivojlangan boʻlishi lozim. Mavhum tafakkur taʼlim jarayonida vujudga keladi va maxsus mashqlarni talab qiladi.
- Bu mashqlar muayyan aqliy koʻnikmalarni va lingvistik tasavvur hamda bilimlar yigʻindisini shakllantirishga qaratilgan boʻlishi zarur.
- Koʻpgina ruhshunos olimlarning tekshirishlari natijasida aniqlanishicha, tushunchani shakllantirish jarayoni tafakkurga oid analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, aniqlashtirish amallarini bilib olish jarayoni ham hisoblanadi.
- Oʻquvchilarda tushunchani shakllantirishning natijasi ularning mavhumlashtirish faoliyatining qay darajada oʻsganligiga bogʻliq.
- Mavhumlashtirishda qiynaladigan oʻquvchilar soʻzlarni taqqoslay olmaydilar va ularning muhim grammatik belgilariga koʻra bir guruhga birlashtira olmaydilar, tushunchani shakllantirishda qiynaladilar va xatoga yoʻl qoʻyadilar.

Ayni bir oʻquvchining oʻzi taʼlimning turli yoʻllarida ona tilidan har xil kamolot darajasida foydalansa va yildan yilga uning tili yaxshiroq, lugʻati va iboralari boyroq, grammatik konstruksiyalari murakkabroq va xilma-xilroq, nutqi bir butunicha basavlatroq, baʼzan esa boʻyoqdorroq boʻlsa, biz ushbu oʻquvchining til rivoji haqida gapirishimiz mumkin. Til faktlarini oddiy oʻzlashtirish va esda olib qolish hali oʻquvchi ulardan amaliyotda tegishli foydalana olishi uchun yetarli emas. Hali ularni tez ishlatish, ulardan bilib foydalanish malaka va koʻnikmalari kerak. Bu malaka va koʻnikmalar esa uzoq vaqt mashq qilish natijasigina boʻlmay, balki oʻquvchining umumiy aqliy rivojlanishidagi sifat oʻzgarishlari natijasidirki, ayni paytda oʻz-oʻzidan til rivojiga erishish nutqiy va u bilan organik ravishda bogʻlangan aqliy faoliyat oqibatidir [2].

Oʻqituvchi har bir darsga taʼlimiy maqsad qoʻyish jarayonida maksimal darajada oʻquvchining ogʻzaki va yozma nutqi ustida ishlashni koʻzlashi lozim. Ona tili fanini tilshunoslik emas, nutqiy madaniyatni shakllantiruvchi oʻquv predmeti sifatida qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Darsliklardagi asosiy eʼtiborni oʻquvchi kundalik hayotida duch keladigan va yozma nutqda koʻp uchrovchi xatolar yuzasidan nazariy maʼlumotlar berilishiga qaratish lozim.

Yozilgan nutqning taʼsir doirasi ham kengroq. Aytilgan va bildirilgan fikrlar yozuvda yanada mustahkamlanadi. Yozib olingan maʼlumotlar koʻproq xotirada qolishi tadqiqotlarda aytib oʻtiladi.

Yozish mashgʻuloti bir qancha holatlarda namoyon boʻladi:

- dars jarayonida bajariladigan ko‘plab yozma ish turlari;
- rasmiy yozishmalar, tadqiqotlar;
- xatlar, barcha almashinuv hujjatlari;

kabilarda yozish ko‘nikmasi o‘z kuchini ko‘rsatadi. “Yozma nutqni rivojlantirish uchun tanlangan mashg‘ulot mavzulari dars berilayotgan vaqt uchun dolzarb va o‘quvchi uchun qiziq bo‘lishi kerak. Shunday mavzu tanlanishi kerakki, bola o‘sha haqida fikr bildirish istagi kuchli bo‘lsin yoki mashhur serial bo‘lsin. Mazkur masalalarga bo‘lgan qiziqishdan bola kognitiv rivojlanishini ta‘minlash uchun samarali foydalanishi mumkin”[3]. Ona tili darslarida ham yozish ko‘nikmasini rivojlantirish bo‘yicha topshiriqlar beriladi, bu ham yaxshi natijalarni qayd etadi. “O‘qituvchining ko‘zi tanqidiy bo‘lishi mumkin va yozma mahsulotlarga rasmiy baho bersa, o‘quvchilar o‘zlarini noqulay his qilishadi”[4]. Grammatik qoidalarning yetarli o‘zlashtirilmasligi, yozma nutqda ifodalash malakasining yetishmasligi yozma ishlarda xatolarga yo‘l qo‘yilishining asosiy sababidir. Shuning uchun nutqni o‘stirish bevosita tilning grammatik qurilishini va lug‘at tarkibini mukammal o‘zlashtirish bilan bog‘liq. Badiiy asarlarni muntazam o‘qib borish, ulardan zarur joylarini ko‘chirib olish, parchalar yodlash, matn yuzasidan turli yozma ishlar olib borish yozma nutqni o‘stirishga yordam beradi. Inson nutqining rivojlanishi, mazmundorligi, nutqning nechog‘li mantiqiyliigi, umuman, fikrlash qobiliyati uning badiiy adabiyotga munosabati bilan belgilanadi. Ingliz tadqiqotchisi Ann Raimes o‘z maqolasida o‘qituvchilar uchun bolalarda yozma nutqni o‘stirishning o‘nta bosqichli rejasini ko‘rsatib o‘tgan. Ulardan biri taklif va fikr-mulohazalar yordamida mashg‘ulot turini tanlash bosqichidir. Ya‘ni bunda o‘quvchining ehtiyoji hisobga olinadi, bolalardan talab va takliflar yozma ravishda so‘raladi. Shu asosida dars mashg‘ulotlarining turi tanlab olinishi ko‘zda tutiladi [5]. O‘quvchilarning yozma nutqiga quyidagicha talablar qo‘yish mumkin:

1. Har bir so‘z, har bir jumla mazmuni va muallif maqsadini ochishga xizmat etishi, shuningdek, nutq ixcham, izchil va mantiqli ifodalanishi zarur.
2. Yozma nutqdagi fikr qiziqarli, ifodali, uslub jihatdan sodda va ravon bayon etilishi kerak.
3. Bildirilgan fikrlar asosida zarur xulosa chiqarishga alohida e‘tibor berish zarur.

O‘quvchilarni ongli fikrlashga o‘rgatish muammolari yuzasidan ilmiy-izlanishlar bir qator olib borilgan. O‘quvchilarning ongli fikrlash malakalarini takomillashtirish imkoniyatlari ona tili o‘qitishning hamma bosqichlarida, har bir darsda kuzatilishi haqida metodist olim A.G‘ulomov ta‘kidlab o‘tgan:

- a) bilib olish kerak bo‘lgan har bir grammatik hodisaning eng muhim belgilari haqida xulosa chiqarilganda;
- b) til hodisalarini o‘rgana borib, grammatik shakllarni toifaviy belgilariga ko‘ra bir-biridan o‘zaro farqlashda, guruhlashda;
- c) mashqlar bajarish orqali so‘z, so‘z shakli, so‘z birikmasi va gaplarning o‘ziga xos xususiyatlarini ajrata boshlaganda [6].

Topshiriq. Tasavvur qiling siz yangi g‘oya asosida tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchisiz (moddiy ta‘minotingiz yetarli) va sizga kerak bo‘ladi:

- Tadbirkorlik faoliyatining NOMI
- Unga mos SHIOR
- REKLAMA

Yuqoridagilarga asoslanib, tadbirkorlik faoliyatingizga nom, shior va reklama matnini yozing!

3. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Keyingi yillarda ta'lim sohasidagi o'zgarishlar va yangiliklar ona tili darslarida nutqiy bilimlar makammal egallash hamda to'g'ri ifodalash ustuvor masalaga aylanib bormoqda. O'quvchi har bir dars jarayonida gramatik tushunchaga ega bo'lar ekan, avvola, shu tushunchaning muhim belgisini ajratib olishi va uni anglashi, boshqa tushunchalardan farqlashi, anglagan tushunchasini berilgan topshiriqlar asosida mustahkamlab borishi hamda uning tahlilini o'rganib borishi zarur. Shundagina lingvistik bilimga ega bo'lib borishda bo'shliqlar yuzaga kelmaydi. Metodist olim T.Yusupovanning "Sintaksisni morfologiyani takrorlash bilan bog'lab o'rganish metodikasi" nomli monografiyasida qoidalarni takrorlab borish zarurligi ta'kidlanadi. U qoidalarga murojaat etilmagan holatlarda o'quvchilar o'z bilimlaridan amaliyotda foydalanish malakasini yetarli darajada egallamaydilar. Masalan, ular kelishik nomlarini yaxshi bilsalar-da, olingan yozma ishlarda kelishik qo'shimchalarining imlosiga doir yo'l qo'yilgan xatolar borligini inobatga oladigan bo'lsak, bu bilimlar amaliy masalalarni hal etish darajasiga yetkazib o'zlashtirilmagan, degan xulosa chiqarish mumkin, deya ta'kidlab o'tgan. David Nunan o'zining "Language teaching methodology" kitobida ham yozishning murakkab jarayon ekanligi, malakali burilish bo'la olishini aytadi. Biroz erkinlik o'quvchi uchun ham o'qituvchi uchun ham zarar qilmasligini ta'kidlaydi. Yozish bosqichidagi uch bosqichni sanab o'tadi va bu bosqichlarda o'qituvchining aralashuvi qanchalik muhim ekanligini ko'rsatib beradi. Aslida yozish jarayonini bosqichlarga bo'lish xato ekanligi, o'quvchilarni ko'p tanqid qilish bilan qanoatlanmaslik, aksincha, ular bilan birgalikda jarayonga kirishish, holatni tushunishlariga yordam berish o'qituvchining bosh vazifalaridan hisoblanadi. Yozish

ko'nikmasining rivojlanishida yo'l qo'yiladigan kamchiliklar bisyor. Xatoning nechtaligi, bo'yamay yozganligi, harflarning yozilishiga urg'u beriladi-ku, ammo mustaqil fikr chetda qoladi. O'quvchi nima deyayotganligi, mavzuga qanday yo'sinda yondashganligi juda muhim. Chunki, hozirgi yozilayotgan gaplar uning butun hayotini tashkil etadi. U o'z tasavvurlariga tayangan holda yozadi va shu asosida hayot kechiradi. Bu masalani befarq qoldirib bo'lmaydi. Yozma nutqni rivojlantirish uchun tanlangan mashg'ulot mavzulari dars berilayotgan vaqt uchun dolzarb va o'quvchi uchun qiziq bo'lishi kerak. Shunday mavzu tanlanishi kerakki, bola o'sha haqida fikr bildirish istagi kuchli bo'lsin. U xoh kecha bo'lib o'tgan futbol matni bo'lsin yoki mashhur serial bo'lsin. Mazkur masalalarga bo'lgan qiziqishdan bolaning kognitiv rivojlanishini ta'minlash uchun samarali foydalanish mumkin [7].

4. Xulosa

Yozma nutqni grammatik jihatdan to'g'ri qurish va so'zlarni o'rinli qo'llash uchun nazariy bilim bilan birga hayotda duch keladigan vaziyatlarda ham to'g'ri qo'llay olishi muhimdir. Ona tili o'qitish metodikasining mustaqil ta'lim, yozma matn yaratish kompetensiyalarini rivoshlantirish, innovatsion texnologiyalar asosida takomillashitirish mexanizmini yaratish, o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy, nutqiy intellektual sifatlarini shakllantirish, matn yaratish amaliyotini boshqichma-bosqich soddadan murakkabga tomon ishlab chiqilgan psixolingvistik topshiriqlar asosida tashkil qilish lozim.

Foydalangan adabiyotlar

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. –T.: Sharq, 1999.
2. Текучёв А.В Грамматический разбор в школе.-М: Изд-во АПН,1963. –54 б.
3. Iroda Azimova Global ta'lim va milliy metodika.Respublika ilmiy-amaliy anjumani materialidan, 2020.– 215 b.
4. David Nunan “Language teaching methodology”, 1991. –262b.
5. Raimes A. Ten steps in planning a writing course and training teachers of writing // Methodology in language teaching, 2002.– 306-315 b.b.
6. G'ulomov A, Qodirov M. Ona tili o'qitish metodikasi.-T.:Universitet, 2001,–221 b.
7. Iroda Azimova Global ta'lim va milliy metodika.Respublika ilmiy-amaliy anjumani materialidan, 2020. – 215-224 b.b.